

**ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ДЛЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ
СТУДЕНТОВ**

Хайдаралиев Хуршид Хамидуллаевич

*Зав.кафедры (Phd) Факультета Физической культуры Ферганского
Государственного Университета*

Аннотация

В статье анализируются основные условия и задачи образовательного учреждения высшего образования в сфере противодействия коррупции, рассматривается идея формирования антикоррупционной компетентности студентов средствами социально-культурной деятельности.

Ключевые слова

Комплекс, эффект, формирование, образовательная среда, антикоррупционная компетентность, противодействие.

В настоящее время коррупция как негативное и массовое явление превратилась в угрозу для всего нашего общества, стала нормой общественного поведения и является наследием всех государств. Вопрос эффективного предотвращения и противодействия коррупции является одной из важнейших проблем, которую пытается решить государство, а также одним из приоритетных направлений государственной политики. Противодействие коррупции предполагает комплексное воздействие, которое включает в себя совершенствование антикоррупционного законодательства, антикоррупционное образование и просвещение, пропаганду, а также создание действенной системы стимулов антикоррупционного поведения граждан.

Невзирая на принимаемые меры, коррупция продолжает оставаться одной из актуальных проблем общества. Коррупция начинает сдавать свои позиции тогда, когда воздействие закона подкрепляется нравственным осуждением, моральной нетерпимостью к тем, кто использует свое служебное положение для извлечения личной выгоды. В связи с этим целесообразно усилить роль общества в противодействии. В современных условиях одной из определяющих сторон образования является фундаментальность теоретической и прикладной подготовки будущих специалистов, подразумевающая их готовность к эффективной профессиональной деятельности, которая сегодня не представляется возможной без сформированной в процессе обучения профессиональной компетентности, оказывающей влияние как на уровень работоспособности, так и на профессиональное долголетие специалистов, а также на повышение качества образования посредством повышения правовой компетентности обучаемых умению реализовывать знания при решении возникающих задач антикоррупционного характера в ходе профессиональной деятельности, поэтапную адаптацию, а также обладание правовым сознанием, нетерпимостью к коррупционному поведению, компетентностью в сфере противодействия коррупции.

Актуализируется потребность в формировании правового сознания, в том числе антикоррупционного мировоззрения студентов, педагогической подготовки к предупреждению коррупционного поведения, что требует системных и эффективных изменений в содержании образования. Необходимость формирования компетентности современного специалиста подчеркивается в трудах С.И. Архангельского, В.В. Краевского, Н.В. Кузьминой, А.В. Морозова и др.; формирование правовой культуры в процессе профессиональной подготовки и воспитательные аспекты – в трудах К.Ф. Амирова, В.А. Анучкина, С.В. Воронкова, Е.А. Рассоловой и др.

Проблемы профессиональной социализации студентов рассмотрены в работах Л.В. Будкиной, И.Ш. Мухаметзянова, Н.И. Никитова и др.; вопросы

предупреждения отклонений в поведении, общей превенции, преодоления негативных склонностей в поведении личности рассмотрены в исследованиях представителей превентивной педагогики и психологии И.А. Алехина, В.Н. Гетманского, А.Д. Глоточкина, Ю.М. Кудрявцева и др.;

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что нами разработан и внедрен в общий процесс формирования компетентности в сфере противодействия коррупции ряд специальных компетенций, среди которых: общекультурная специальная компетенция «иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону», которая позволяет активизировать процесс усвоения студентами правовых знаний; общепрофессиональная специальная компетенция «способность повышать уровень своей компетентности в сфере противодействия коррупции», выполняющая мотивирующую функцию, побуждая студентов к самостоятельной работе; профессиональные специальные компетенции «способность осуществлять консультирование в сфере законодательства по противодействию коррупции», позволяющая студентам проводить тренинговые занятия во внеаудиторный период, и «способность осуществлять мониторинг в сфере противодействия коррупции», которая позволит студентам-бакалаврам синтезировать знания и умения в сфере тенденций и оценки состояния противодействия коррупции в обществе.

Современное узбекское гражданское общество стоит перед лицом серьёзных опасностей и угроз, одной из которых является высокий уровень коррупции. Коррупция в Узбекистане становится явлением, которое определяет состояние и порядок развития государства во многих сферах общественной жизни. В мировом рейтинге высокая устойчивость к коррупции считается проявлением зрелости государства, его способности к само рефлексии. В определённом смысле именно наличие само рефлексии отличает зрелые социальные организмы от восторженно переживающих первые опыты само идентичности молодых государств.

Сегодня тема противодействия коррупции становится одной из наиболее обсуждаемых, но это не является показателем повышения коррупционной составляющей в обществе, а скорее, указывает на то, что власть пытается переосмыслить угрозу, стоящую на пути развития и продвижения страны. Государство пытается вовлечь в процесс формирования коррупционной устойчивости всё узбекское сообщество. «Чтобы бороться с коррупцией во всех сферах нужно сделать всем антикоррупционную вакцину – подчеркнул Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев. В самом деле, коррупция характерна едва ли не для любого государственного устройства практически с момента зарождения, и ещё ни одной стране не удалось полностью избавиться от неё. Результаты исследований постоянно указывают на то, что среди наиболее подверженных коррупции сфер общественной жизни выделяются те, в которых активность государства объективно ограничена. Это формы социального бытия, в которых наиболее эффективно могли бы действовать институты и университеты гражданского общества, способствуя таким образом формированию его структуры – фундамента демократии в стране. На первый план здесь выходят высшие учебные заведения, которые могут и должны решить ряд задач по формированию личности, устойчивой к коррупционной среде в современном обществе, прежде всего – к коррупционным правонарушениям в академической среде.

Систематические проявления коррупции в высшем учебном заведении способны негативно повлиять на престиж учебного заведения и стать препятствием для поддержания приемлемого уровня его конкурентоспособности.

Для эффективной деятельности необходимо сформировать комплексное воздействие, которое объединит правовое воспитание, антикоррупционное просвещение и пропаганду, а также позволит создать стимулы для формирования устойчивого антикоррупционного поведения – словом, позволит создать антикоррупционную компетентность.

Следует обозначить обязательные условия эффективности работы в сфере противодействия коррупции в вузовском сообществе:

- 1) любая деятельность по противодействию коррупции в вузе не должна вести к ограничению академических свобод;
- 2) мероприятия должны иметь характер открытости, не вызывать опасений и недоверия.

Любые злоупотребления или тотальный контроль могут отразиться на имидже вуза, нанести серьёзный урон морально-психологической обстановке. Все мероприятия в сфере противодействия коррупции в высшей образовании должны быть легитимными и информационно доступными. Основной целью проводимых мероприятий должно стать формирование антикоррупционной устойчивости обучающихся.

Анти коррупция в вузе представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур, стандартов и мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в вузе и воспитание коррупционной устойчивости. Ключевыми целями антикоррупционной политики вуза являются:

- 1) недопущение предпосылок, исключение возможности совершения коррупционных правонарушений в вузе;
- 2) обеспечение выполнения антикоррупционных мероприятий;
- 3) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от проявлений коррупции, формирование эффективного имиджа вуза;
- 4) воспитание неприятия коррупции в сознании всех участников образовательного процесса.

К основным принципам деятельности по противодействию коррупции в вузе необходимо отнести:

1. Принцип соответствия антикоррупционной политики вуза
2. Принцип личной ответственности руководства вуза. Данный принцип играет организующую роль в формировании основ нетерпимости к

любым проявлениям коррупции и в создании внутри вузовской системы предупреждения и профилактики коррупции.

3. Принцип осознанной вовлеченности профессорско-преподавательского состава, сотрудников, аспирантов и студентов в реализацию антикоррупционной политики вуза.

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур коррупциогенной ситуации в вузе. Содержание данного принципа включает в себя разработку и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить возможность вовлечения профессорско-преподавательского состава, сотрудников, аспирантов и студентов вуза в коррупционную деятельность. Данный принцип реализуется с учётом существующих в деятельности вуза коррупционных рисков.

5. Принцип эффективности антикоррупционных мероприятий. Реализация данного принципа указывает на осуществление в вузе антикоррупционных мероприятий, способных заинтересовать вузовское сообщество и вовлечь в их реализацию наибольшее количество участников.

6. Принцип открытости. Реализация принципа открытости означает информирование общественности о принятых в вузе антикоррупционных стандартах и процедурах, а также о проводимых антикоррупционных мероприятиях.

7. Принцип поэтапного контроля и постоянного мониторинга. Содержанием данного принципа является реализация комплекса мер по мониторингу эффективности внедрённых антикоррупционных стандартов и процедур, а также по контролю за их исполнением.

Антикоррупционная политика вуза может быть реализована в рамках специального плана (программы) мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений. Основным инструментом достижения целей противодействия коррупции является студенческое сообщество вуза.

Мероприятия плана по противодействию коррупции в вузе среди студентов ориентированы:

- на предупреждение коррупционных проявлений;
- на формирование антикоррупционного имиджа; в) на совершенствование антикоррупционной базы вуза;
- на выявление и устранение причин и условий, способствующих коррупции;
- на обеспечение мониторинга коррупционной среды;
- на обеспечение эффективной работы по формированию кадрового состава вуза;
- на развитие существующей системы противодействия коррупции; з) на профилактику конфликта интересов;
- на формирование личности, нетерпимой к коррупционным проявлениям.

По итогам года был проведён мониторинг, в котором обучающихся просили обозначить наиболее интересные и эффективные мероприятия года в сфере противодействия коррупции.

Таким образом, наибольший интерес и результативность показали мероприятия, выходящие за рамки классических вузовских лекций и семинаров и относящиеся, скорее, к культурно-досуговой деятельности вуза.

Именно эти свойства могут помочь эффективно, открыто, соразмерно и в соответствии с законодательством решать задачи по противодействию коррупции среди студентов в вузе. При этом в решении задач антикоррупционного просвещения и пропаганды мероприятия культурно-досугового характера могли бы занять ведущую позицию. Используя безграничные возможности форм и методов культурно-досуговой деятельности, можно достичь определённых результатов в формировании антикоррупционной компетентности студентов. Следует отметить, что работа в данном направлении уже ведётся в ряде вузов Узбекистана, однако она ограничена проведением определённого спектра мероприятий.

Литература

1. Жарков А. Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности : учебник : для студентов высших учебных заведений по специальности «Социально-культурная деятельность». Москва : Изд. дом МГУКИ, 2007. 479 с. : табл.
2. Калимуллина О. А. Формирование творческой направленности студенческой молодёжи в условиях досуговой деятельности: синергетический подход : дис. на соиск. учён. степ. доктора педагогических наук : 13.00.05 / Калимуллина Ольга Анатольевна. Казань, 2014. 488 с. : ил.
3. Рыбалкин Д. А. Социально-педагогические условия формирования антикоррупционной позиции курсантов вузов МВД России средствами социально-культурной деятельности // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 4 – 2. С. 80 – 84.
4. Sidikova, G. S., & Ibrahimovich, T. A. (2021). FORMATION OF CHILDREN'S HEALTH CULTURE AS A SOCIAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM. Conferencea, 71-74.
5. Шамсутдинова Д. В. Компетентностный подход к формированию социально-культурного пространства вуза // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2012.
6. Жарков А. Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности : учебник : для студентов высших учебных заведений по специальности «Социально-культурная деятельность». Москва : Изд. дом МГУКИ, 2007. 479 с. : табл.
7. Калимуллина О. А. Формирование творческой направленности студенческой молодёжи в условиях досуговой деятельности: синергетический подход : дис. на соиск. учён. степ. доктора педагогических наук : 13.00.05 / Калимуллина Ольга Анатольевна. Казань, 2014. 488 с. : ил.
8. Шамсутдинова Д. В. Компетентностный подход к формированию социально-культурного пространства вуза // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2012.
9. Джалолов, Ш. В. (2019). Возрастная динамика скоростно-силовых способностей у детей младшего школьного возраста. In *НАУКА СЕГОДНЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* (pp. 72-73).
10. Сидикова, Г. С. (2022). ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. *Таблим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали*, 2(1), 6-11.
11. Ashurova, O. (2021, December). THE IMPORTANCE OF AESTHETICITY OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS AND CULTURE IN

THE ACTIVITIES OF PRESCHOOL EDUCATIONAL PROFESSIONALS. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 88-90).

12. Abdumalikovna, M. S. (2021). BASIT KORIEV'S LIFE BECAME A MILESTONE IN THE DEVELOPMENT OF MUSICAL AND THEATRICAL EDUCATION. *Conferencea*, 52-54

13. Ubaydullaev, R. M. (2021). MONITORING THE PHYSICAL FITNESS OF GIRLS IN GRADES 8-9 OF RURAL SECONDARY SCHOOLS. *Herald pedagogiki. Nauka i Praktika*, 1(2).

14. Usmonov, Z. N. (2020). MONITORING OF PHYSICAL AND HEALTH WORKS IN RURAL COMPREHENSIVE SCHOOLS. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(3).

15. Hamrakulov, R. (2021). THE IMPORTANCE OF THE ORGANIZATION OF PHYSICAL CULTURAL ACTIVITIES BASED ON ADVANCED PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 2(05), 114-119.

16. Xaydaraliev, K. (2019). THE EXPERIENCE OF CHARGES AND FACULTIES USING THE NEW MODERN INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM IN TRAINING. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(6).

17. Madaminov Oribjon Nishanbayevich. (2022). Outdoor Games in The System of Physical Culture and Sports in Higher Education. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 5, 18–20. Retrieved from <http://zienjournals.com/index.php/tjm/article/view/718>

18. Anvarjonovna, A. O. (2021). AESTHETIC CULTURE OF THE EDUCATOR. In *Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences* (pp. 253-255).

19. Kholbekova Matlyuba Abdufattoevna, & Kholbekova Dildora Akhatjon kizi. (2022). GAME METHODS OF TEACHING ENGLISH AT UNIVERSITY. *Euro-Asia Conferences*, 23–28. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/595>